

https://cbr.ru/Content/Document/File/47862/SmartKontrakt_18-10.pdf
(дата обращения: 26.10.2022).

6. Система передачи финансовых сообщений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/PSystem/fin_msg_transfer_system/ (дата обращения: 26.10.2022).

7. «Что такое цифровой рубль и зачем он нужен РФ?» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fedpress.ru/article/3125566> (дата обращения: 26.10.2022).

8. Федеральный Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 30.10.2021).

9. Солдаткин С.Н. Цифровой рубль: особенности российской модели создания и функционирования национальной цифровой валюты / С.Н. Солдаткин, В.О. Сигов // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. – 2021. – № 2 (106). – С. 62-69.

10. Концепция цифрового рубля [Электронный ресурс]: офиц. сайт Банка России. – Москва 2021. – Режим доступа: <https://www.cbr.ru/fintech/dr/> (дата обращения: 30.10.2021).

11. Колесников, Ю. А. Цифровизация финансовой системы как новый вектор развития России / Ю. А. Колесников, М. А. Енина // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. – 2022. – Т. 9. – № 2. – С. 144-149. – DOI 10.18522/2313-6138-2022-9-2-17. – EDN NJRJJV.

УДК 336.11
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В РАМКАХ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

ПРУДНИКОВ В.А.,
старший преподаватель кафедры цифровой
аналитики и контроля,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Автором статьи рассмотрены теоретические положения риск-ориентированного подхода, определены основные категории (определение, преимущества, индикаторы риска, его виды, методы оценки риска) и нормативно-правовое обеспечение для борьбы с теневыми доходами и последующим финансированием терроризма. Ознакомление с оценочной

моделью COSO для системы внутреннего контроля, позволило выделить влияющие факторы на финансовые потоки и их происхождение, определить рисковые зоны и условия риска содействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Ключевые слова: риск, риск-ориентированный подход, борьба с теневыми доходами, система внутреннего контроля, противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, мониторинг финансовых потоков, факторы, индикаторы, легализация преступных доходов.

RISK-BASED APPROACH IN ASSESSING THE LEVEL OF THREATS TO MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM

**PRUDNIKOV V.A.,
Senior Lecturer, Department of
digital analytics and control,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Annotation. The author of the article considered the theoretical provisions of the risk-based approach, identified the main categories (definition, advantages, risk indicators, its types, risk assessment methods) and legal support to combat shadow incomes and subsequent financing of terrorism. Acquaintance with the COSO assessment model for the internal control system made it possible to identify the influencing factors on financial flows and their origin, to identify risk areas and risk conditions for promoting money laundering and financing of terrorism.

Keywords: risk, risk-based approach, combating shadow income, internal control system, anti-money laundering and counter-terrorist financing, monitoring of financial flows, factors, indicators, money laundering.

Постановка задачи. На фоне развития экономики Донецкой Народной Республики, вхождения в правовое поле Российской Федерации, становления международных отношений особенно необходимо изучение вопросов мониторинга финансовых потоков (сокр. – МФП) как особого многофункционального вида контроля и аналитической деятельности, связанная с борьбой с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (сокр. – ПОД/ФТ).

Глобализация мировой финансовой системы и интеграция банковских процессов в ДНР оказывают существенное влияние на необходимость разработки новых подходов для выявления преступной деятельности и закономерностей отмывания денег, хищения средств государственной казны и коррупционных мотивов.

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие «риска» довольно разнообразно, так как применяется в различных

сферах народного хозяйства, в том числе и экономики. Систематизацию трактовок указанного термина провела Панфилова Э.А., укажем вкратце, что риск – это потенциальная, численно измеримая возможность потери ценностей (финансовых, политических, социальных ресурсов) в результате деятельности, если обстановка и условия проведения деятельности будут меняться в направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами; неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий; вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступления планируемых доходов, прибыли; суждение, основанное на целостном рассмотрении множества факторов [11].

При этом можно определить, что РОП означает корректировку уровня и характера выполняемой работы по соблюдению требований (частота, интенсивность и / или объем) с учетом существующих рисков, присущих видам деятельности предприятия/организации и конкретному контрагенту (клиенту/поставщику), а также степень влияния этих рисков и возможности их лимитации.

Изучением различных аспектов риск-ориентированного подхода занимались многие ученые-современники, а именно: Буткова О.В., Захарова Е.Н., Изварина Н.Ю., Казанцева С.Ю., Каламанова Е.Н., Кротов К.С., Левченко М.А., Содномова С.К., Тимченко Ю.Н., Токун Л.В., Шаманин Е.И., Проданова Н.А., Соколов А.Ю., Тихомиров А. и другие.

Однако вариативность в трактовках понятий вызывают неоднозначность восприятия категориального аппарата с последующим результатом, который вводит в заблуждение пользователей контрольной информации.

Актуальность исследования. Основным принципом соблюдения требований в области борьбы с отмыванием денег является применение подхода, основанного на оценке рисков, называемый риск-ориентированным подходом (сокр. – РОП). Изучение практических результатов внедрения РОП в системе менеджмента, а точнее внутреннего контроля и аудита, свидетельствует о высокой степени его эффективности [1, 2, 3], при этом в дальнейшем данный подход был адаптирован для внешнего независимого аудита [4, 5], налогового контроля [6], управления

общественными финансами [7], системы планирования [8], контрольно-надзорных органов в целом [9] и органов государственного мониторинга в частности [10].

Применение данного подхода позволяет использовать вариативный характер факторного влияния на различные подконтрольные субъекты, тем самым выделяя рисковые зоны и не распространяя контрольно-аналитические усилия на те участки, которые автоматически проверяются системой внутреннего контроля субъекта.

Данные размышления подводят нас к актуальности выбора темы исследования, связанной с изучением рискового подхода с целью противодействия отмывания денег и финансирования терроризма (сокр. – ПОД/ФТ).

Цель статьи – раскрыть сущность и основные категории риск-ориентированного подхода, его нормативно-правовое обеспечение для борьбы с теневыми доходами и последующим финансированием терроризма.

Изложение основного материала исследования. Применение данного подхода в практике государственного контроля наблюдается только последние десятилетия, хотя в системе внутреннего контроля организаций появление РОП связано с созданием в США Комитета организаций-спонсоров Комиссии Тредуэя (англ. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – сокр. COSO) в 1985 году.

Указанный Комитет организован при участии и на средства пяти профессиональных саморегулируемых организаций – АИСПА (American Institute of Certified Public Accountants), Американская Ассоциация по учету и отчетности (American Accounting Association), FEI (Financial Executives Institute), Института внутренних аудиторов (Institute of Internal Auditors, ИА) и Института специалистов управленческого учета (Institute of Management Accountants).

Данная организация изначально создана как национальная комиссия по борьбе с недостоверной финансовой отчетностью, известная по имени первого своего председателя, Джеймса С. Тредуэя (James C. Treadway), как Комиссия Тредуэя [12].

На данный момент Комитет COSO является действующим, при этом цель его деятельности заключается «в оказании помощи организациям в повышении эффективности путем развития

интеллектуального лидерства, которое улучшает внутренний контроль, управление рисками, управление и предотвращение мошенничества» [13].

Модель COSO была особенно важна, поскольку акцент в ней был сделан на ответственности руководства предприятия за состояние контроля. В ней также были определены основные понятия и определения внутреннего контроля и его ключевые компоненты. Система внутреннего контроля, по оценке COSO, должна строиться из пяти взаимосвязанных компонентов: 1) контрольная среда и нравственный климат, 2) оценка риска, 3) мероприятия контроля, 4) сбор и анализ информации и передача ее по назначению, 5) мониторинг и исправление ошибок [12].

Риск-ориентированный подход в целях ПОД/ФТ является основой Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Применение РОП является не одним из возможных вариантов, а обязательным условием для эффективного выполнения Стандартов ФАТФ [14, п. 15].

Тематика применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ получила свое развитие в ряде документов, принятых международными органами и объединениями, специализирующимися на вопросах ПОД/ФТ. В частности, с 2012 по 2016 года ФАТФ были приняты ряд документов-руководств, которые определяют: специфические факторы риска отмывания доходов от коррупции; особенности РОП в банковском секторе, а также к prepaid картам, виртуальным валютам, мобильным платежам и платежным услугам, осуществляемым через Интернет; РОП для организаций, осуществляющих переводы денежных средств или ценностей; аспекты корреспондентских банковских услуг [15].

В сентябре 2015 года Вольфсбергской группой был подготовлен документ «Актуальные вопросы оценки рисков отмывания денег, применения санкций, взяточничества и коррупции» с рекомендациями для кредитных организаций по организации системы оценки рисков легализации доходов, «рисков применения целевых финансовых санкций и рисков подкупа должностных лиц финансовых учреждений, необходимой для

предотвращения вовлечения финансовых организаций в незаконную деятельность, связанную с ОД/ФТ, коррупцией. В нем также приведены примеры проведения оценки рисков, присвоения рейтингов по типу клиентов, видам финансовых услуг и другим критериям, применения весовых коэффициентов выявленных рисков» [15].

В Российской Федерации на государственном уровне отведено определенное значение данным международным актам (рекомендуются к использованию в локальных актах организаций и на практике) и параллельно принимаются собственные [15, 16, 17, 18, 19].

Ключевская Н. считает, что «риск-ориентированный подход является ядром концепции реформирования системы госконтроля (надзора), муниципального контроля в РФ, поэтому его закрепление в недавно принятом Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон о госконтроле) [17] было закономерным. И хоть сам термин «риск-ориентированный подход» в документе не встречается, но базовые начала новой системы оценки рисков там прописаны [21]. Григоренко Д. отмечает, что «степень интенсивности контроля и его формы теперь увязаны с рисками от возможного несоблюдения требований. Это называется риск-ориентированный подход. До принятия Закона о госконтроле такой подход распространялся только на 25 видов федерального контроля. Теперь же он охватывает 96 видов» [22].

Однако в п. 5. ст. 2 Закона о госконтроле есть уточнение, что «положения настоящего Федерального закона не применяются к организации и осуществлению следующих видов государственного контроля (надзора): ... 4) контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» [17].

Цель и значение применения РОП, которые прописаны в международных и законодательных актах РФ, проанализированы учеными-экономистами [14, п. 14; 15; 16, ст. 8.1; 21] и относятся к ПОД/ФТ, можно определить следующим образом:

– РОП осуществляется для оптимизации использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных

Уполномоченным органом при осуществлении МФП и повышения результативности своей деятельности в соответствии с национальными приоритетами;

– РОП применяется в целях снижения общей административной нагрузки на подконтрольные субъекты, связанной с проведением частых проверок со стороны контрольно-надзорных органов;

– РОП позволяет определять выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты;

– происходит переход от тотального контроля (надзора) к дифференцированному планированию проверок в зависимости от уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

РОП в целях ПОД/ФТ рационально применять как при проведении государственного финансового мониторинга Уполномоченным органом, так и в системе внутреннего контроля или аудита предприятий и организаций любой формы собственности, независимо от вида деятельности, так как финансовые потоки пронизывают все сферы хозяйственной деятельности юридических субъектов. Следовательно, адаптация Модели COSO в сфере ПОД/ФТ является рациональной и уместной.

Авторская трактовка термина РОП на современном этапе финансовых отношений, преимущества и индикаторы риска содействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также методы оценки и лимитирования риска систематизированы в таблицу 1:

Таблица 1

Основные категории РОП в сфере ПОД/ФТ
(составлено автором)

Категории РОП	Краткая характеристика
Определение	РОП – это методологическая концепция организации и осуществления государственного финансового мониторинга субъектами первичного мониторинга и Уполномоченным надзорным органом, основанная на анализе деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и используемых ими финансовых потоков, с целью определения и ранжирования рисков индикаторов (факторов и угроз) легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Продолжение табл. 1

Категории РОП	Краткая характеристика
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> – сокращение числа плановых проверок на объектах пониженного риска; – переориентация мониторинговой деятельности на объекты повышенного риска; – выделение категории социально-ответственных (законопослушных) хозяйствующих субъектов, которые могут быть выведены из-под планового надзора; – стимулирование субъектов первичного финансового мониторинга и надзорных органов к соблюдению требований законодательства; – более эффективное и экономное использование финансовых и трудовых ресурсов, пропорциональное рискам, с которыми сталкивается подконтрольная организация; – минимизация затрат на соблюдение требований и административное управление предприятиями, кредитными или бюджетными организациями; – большая гибкость в реагировании на возникающие риски по мере изменения методов отмывания денег и финансирования терроризма.
Индикаторы (факторы и угрозы) риска содействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	<ul style="list-style-type: none"> – уголовные и/или административные иски и/или применение санкций в отношении юридических или физических лиц (статистика случаев); – особенности видов деятельности (игровой бизнес, фармакология, нотариат, ломбарды и т.д.); – общественная негативная реакция на деятельность подконтрольного субъекта (публикации в СМИ, социальных сетях, жалобы граждан в соответствующие органы) – юридическая или финансовая связь подконтрольного субъекта с организациями, запрещенными в государстве; – неустановленный бенефициар или реальный собственник юридического лица; – подконтрольный субъект не исполняет обязанности по уплате налогов, обязательным платежам; – подконтрольный субъект отсутствует по юридическому адресу регистрации; – подконтрольный субъект не ведет хозяйственную деятельность согласно учредительным документам; – за предприятием/организацией не закреплены расчетные счета или нет движения по ним, на счетах регулярно отсутствуют денежные средства; – по Балансу не числятся необоротные или оборотные активы, нет имущества; – отсутствует персонал / руководитель / бухгалтерия; – деятельность убыточная, дело о банкротстве; – утрата платежеспособности; – финансирование деятельности за счет заемных средств и другие.

Категории РОП	Краткая характеристика
Категории риска содействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	1) высокий риск; 2) средний риск; 3) низкий риск.
Методы оценки риска содействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	<i>Качественные методы оценки:</i> мозговой штурм, структурированные или частично структурированные интервью, метод Дельфи, тестирование, анализ воздействия на бизнес. <i>Количественные методы оценки:</i> Метод Value at Risk (Var), Анализ чувствительности, Сценарный анализ, Стресс-тестирование. <i>Смешанные методы оценки:</i> Матрица последствий и вероятностей

Таким образом, РОП является современным методологическим подходом, который определяет стратегию проведения контрольных мероприятий, уделяя повышенное внимание к рисковому видам деятельности предприятий/организаций, а также финансовым потокам последних. Дальнейшими направлениями исследования будет методика оценки риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма и её апробация для внедрения в Департаменте финансового мониторинга Министерства финансов ДНР.

Список использованных источников

1. Tavares P. Best practices for conducting a risk-based internal audit // Management, compliance & auditing. - November 29, 2018 [Electronic resource]. - URL: <https://resources.infosecinstitute.com/topic/best-practices-for-conducting-a-risk-based-internal-audit/#gref> (date of the application 10.10.2022)
2. Vacca S. Best Practices in Risk-Based Internal Auditing/ Sheryl Vacca// QFinance. [Electronic resource]. - URL: https://www.iaa.org.uk/media/92287/best_practices_in_risk_based_internal_auditing.pdf (date of the application 10.10.2022)
3. Elena Demidenko, Alex Sidorenko Free risk management book: guide to effective risk management. January 2017 [Electronic resource]. - URL: https://www.researchgate.net/publication/323254437_FREE_RISK_MANAGEMENT_BOOK_GUIDE_TO_EFFECTIVE_RISK_MANAGEMENT_30 (date of the application 10.10.2022).

4. Изварина Н.Ю., Казанцева С.Ю., Левченко М.А. Актуальные подходы к проведению внешнего аудита безопасности бизнеса на основе риск ориентированного подхода // Вестник евразийской науки. 2018. №2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-podhody-k-provedeniyu-vneshnego-audita-bezopasnosti-biznesa-na-osnove-risk-orientirovannogo-podhoda> (дата обращения: 05.11.2022).

5. Буткова О.В., Тимченко Ю.Н. Аудиторский риск при внедрении риск-ориентированных подходов к аудиту // Актуальные вопросы экономических наук. 2010. №15-2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/auditorskiy-risk-pri-vnedrenii-risk-orientirovannyh-podhodov-k-auditu> (дата обращения: 05.11.2022).

6. Захарова Е.Н., Содномова С.К. Необходимость риск-ориентированного подхода в налоговом контроле // Известия БГУ. 2018. №4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-risk-orientirovannogo-podhoda-v-nalogovom-kontrole> (дата обращения: 05.11.2022).

7. Токун Л.В., Шаманина Е.И. Риск-ориентированный подход в управлении общественными финансами // Вестник ГУУ. 2014. №12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/risk-orientirovannyy-podhod-v-upravlenii-obschestvennyimi-finansami> (дата обращения: 05.11.2022).

8. Каламанова Е.И., Проданова Н.А. Основопологающие подходы к составлению риск-ориентированного плана // Современные технологии управления. 2021. №3 (96). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovopolagayuschie-podhody-k-sostavleniyu-risk-orientirovannogo-plana> (дата обращения: 05.11.2022).

9. Соколов А.Ю., Кротов К.С. Об общих принципах применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности // Вестник СГЮА. 2021. №5 (142). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-obschih-printsipah-primeneniya-risk-orientirovannogo-podhoda-v-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti> (дата обращения: 05.11.2022).

10. Anti-money laundering guidance for the legal sector // The law society. - [Electronic resource]. - URL: <https://www.lawsociety.org.uk/topics/anti-money-laundering/anti-money-laundering-guidance> (date of the application 10.10.2022)

11. Панфилова Э.А. Понятие риска: многообразие подходов и определений // Теория и практика общественного развития. 2010. №4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-riska-mnogoobrazie-podhodov-i-opredeleniy> (дата обращения: 05.11.2022). – С. 30-34

12. Тихомиров А. Ориентируясь на риски, или как оценивать внутренний контроль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gaap.ru/articles/orientiruyas_na_riski_ili_kak_otseivat_vnutrenniy_kontrol/ (дата обращения: 26.10.2022)

13. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [Electronic resource]. - URL: <https://www.coso.org/SitePages/About-Us.aspx> (date of the application 10.10.2022)

14. Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности FATF (2021), Guidance on Risk-Based Supervision, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/publications/documents/Guidance-RBA-Supervision.html
Неофициальный перевод подготовлен АНО МУМЦФМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/2021/nadzor_web.pdf (дата обращения: 26.10.2022)

15. Информационное письмо Банка России от 27 декабря 2017 г. № ИН-014-12/64 “О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71751262/#:~:text=Риск-ориентированный%20подход%20в%20целях%20противодействия,борьбы%20с%20отмыванием%20денег%20\(ФАТФ\)](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71751262/#:~:text=Риск-ориентированный%20подход%20в%20целях%20противодействия,борьбы%20с%20отмыванием%20денег%20(ФАТФ)) (дата обращения: 26.10.2022)

16. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/58672404e5897f38d20be06de33c4570c75d2897/ (дата обращения: 26.10.2022)

17. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Раздел II. Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля (ст. 17 - 25) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/74449814/94f5bf092e8d98af576ee351987de4f0/> (дата обращения: 26.10.2022)

18. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" С последними изменениями и дополнениями от: 28 сентября 2022 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/71473944/#friends> (дата обращения: 26.10.2022)

19. Руководство по управлению рисками. Комитет ПАРТАД (Профессиональная Ассоциация Регистраторов Трансфер-Агентов и Дипозитариев) по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками (протокол № 4/2018 от 21.12.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://new.nfa.ru/upload/iblock/516/Rukovodstvo-po-upravleniyu-riskami.pdf> (дата обращения: 26.10.2022)

20. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Раздел II. Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля (ст. 17 - 25) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/74449814/94f5bf092e8d98af576ee351987de4f0/> (дата обращения: 26.10.2022)

21. Ключевская Н. Риск-ориентированный подход: приоритет реформы госконтроля // Courson. - 18 августа 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/article/1406579/> (дата обращения: 26.10.2022)

22. Белов С.: Всю контрольно-надзорную систему нужно делать более современной / С. Белов, Д. Григоренко - RG.RU. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2021/07/12/dmitrij-grigorenko-vsju-kontrolno-nadzornuiu-sistemu-nuzhno-delat-bolee-sovremennoj.html> (дата обращения: 26.10.2022)

УДК 656.614.3

DOI

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СИЧКАР И.А.

старший преподаватель

кафедры учёта и аудита,

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены проблемы антикризисного управления на этапе ранней диагностики кризиса, определены особенности проявления кризиса и влияние факторов внешней и внутренней среды на развитие кризиса. Проанализированы особенности управления промышленным предприятием в условиях кризиса, а также выявлены изменения в антикризисном управлении, вызванные действием кризисных явлений. Выделены функции